

Informelle Versorgungsarrangements bei Demenz – Perspektiven von Partner*innen und Kindern im Vergleich: Ergebnisse der Survey-Studie PreBeDem

Kerstin Köhler, Anna Rademacher, René Thyrian, Bernhard Holle

Hintergrund: In Deutschland leben die meisten Menschen mit Demenz zuhause und werden dort von nahen Angehörigen – meist von Partner*innen oder Kindern – begleitet. Deren Ziel ist es, eine stabile Versorgungssituation aufzubauen und langfristig zu erhalten. Studien zeigen, dass Partner*innen und Kinder die Versorgung eines Menschen mit Demenz unterschiedlich erleben, anders organisieren und von spezifischer Unterstützung profitieren. In Deutschland existieren umfassende Daten zur Situation von Pflegebedürftigen im Setting Häuslichkeit; die Situation von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen wird jedoch selten explizit ausgewiesen. In einer Teilstudie des BMBF Projekts „Mit Prävention und Behandlung gegen Demenz“ (PreBeDem) konnte das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. (DZNE) in Kooperation mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. (DAIzG) aktuelle Daten zur Versorgung von Menschen mit Demenz erheben, die einen Gruppenvergleich zwischen Partner*innen und Kindern mit spezifischem Fokus auf das Erleben von Versorgungsstabilität ermöglichen.

Zielsetzung: Beschreibung von Aspekten, die die Stabilität von Versorgungsarrangements bei Demenz beeinflussen. Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen versorgenden Partner*innen und Kindern.

Methode: In der Survey-Studie PreBeDem (Selbstselektionsstichprobe) wurden im Zeitraum 2022/2023 insgesamt knapp eintausend Angehörige von Menschen mit Demenz befragt. Die Rekrutierung erfolgte über die Mitgliederzeitschrift der DAIzG (Paper-Pencil) sowie über die Webseiten und Newsletter der DAIzG und des DZNE (Online). Erhoben wurden Daten zu Soziodemografie von Menschen mit Demenz und Angehörigen, Wohnsituation, Demenz und Pflegebedarf, Inanspruchnahme von Leistungen sowie zur Einschätzung der Situation durch Angehörige. Für diesen Beitrag wurde eine Teilstichprobe (n = 688) des PreBeDem-Surveys analysiert. Die Auswertung erfolgte mittels deskriptiver Statistik; Gruppenunterschiede werden mit Kreuztabellen dargestellt.

Ergebnisse: Partner*innen und Kinder erleben die Versorgung eines Menschen mit Demenz in vieler Hinsicht ähnlich. Beide Gruppen berichten eine hohe Beziehungsqualität, empfinden erhebliche Belastung, erfahren jedoch ebenso persönliche Bereicherung. Unterschiede zeigen sich in den Strukturen der Arrangements, etwa bei Wohndistanz, Wohnform, Erwerbstätigkeit und Inanspruchnahme professioneller Dienste. Partner*innen bewerten die Stabilität der Versorgungssituation optimistischer als Kinder.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Partner*innen und Kinder sind mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert und suchen entsprechende Lösungen, um stabile Versorgungsarrangements aufzubauen. Die vorliegenden Analysen bieten Anregungen für zielgruppenspezifische Unterstützung zur Förderung tragfähiger Arrangements.

*Kernaussage: Um Partner*innen bzw. Kinder, die eine Person mit Demenz versorgen, bedarfsgerecht unterstützen zu können, sollten deren spezifische Herausforderungen in der Beratung und bei der Gestaltung passgenauer Hilfen stärker berücksichtigt werden.*